

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81'37

© 2024 Э. С. Ветрова

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СЕМАНТИКЕ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ ПРИВЕТСТВИЯ В ЛЕЗГИНСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ*

Статья посвящена изучению аксиологического содержания этикетных формул приветствия в лезгинском и украинском языках. Исследуется смысловое наполнение аксиологических компонентов: «мир», «добро», «здоровье», «Бог/Аллах» в семантике анализируемых языковых единиц, определяется степень их значимости в сопоставляемых лингвокультурах. Отмечается, что во внутренней форме лезгинских и украинских приветствий зафиксированы важные ценностные смыслы, декодирование которых открывает возможности для реконструкции национальной картины мира.

Ключевые слова: этикетные формулы приветствия, аксиологический компонент, лезгинская лингвокультура, украинская лингвокультура.

© 2024 E. S. Vetrova

AXIOLOGICAL COMPONENT IN THE SEMANTICS OF ETIQUETTE GREETING FORMULAS IN LEZGIAN AND UKRAINIAN

The article focuses on the study of the axiological content of the etiquette greeting formulas in Lezgian and Ukrainian. The meaning of the axiological components: «peace», «good», «health», «God/Allah» in the semantics of the analyzed language units is investigated. The degree of their significance in the compared linguacultures is determined. It is noted that important evaluative meanings are recorded in the internal form of Lezgian and Ukrainian greetings, deciphering which enables the reconstruction of the national worldview.

Key words: etiquette greeting formulas, axiological component, Lezgian linguaculture, Ukrainian linguaculture.

Введение. Современный этап развития научного знания характеризуется повышенным интересом ученых к аксиологической проблематике, что обусловлено сложными и противоречивыми процессами, происходящими в обществе. Беспрецедентные темпы развития науки и техники способствовали формированию нового – технократического (рационального, утилитарного) типа мышления, которое ориентировано исключительно на потребительские интересы, игнорируя духовное и творческое начало человека, ценностно-смысловой аспект его деятельности. Это породило целый комплекс сложных мировоззренческих и морально-этических проблем – таких, как дегуманизация общества,

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

кризис духовности, смещение ценностных приоритетов, нивелиция личности человека и др., которые сегодня все чаще попадают в поле зрения ученых из различных научных областей, в том числе и лингвистов. В последние десятилетия в фокусе лингвистических исследований находятся вопросы актуализации ценностных смыслов посредством анализа различных языковых единиц и категорий, что согласуется с господствующим в современном языкознании антропоцентрическим подходом, в соответствии с которым человек рассматривается как центр мироздания. Изучение языковых единиц, в семантике которых закодированы ценностные ориентации этноса, открывает возможности для изучения национального сознания и реконструкции национальной языковой картины мира.

Объектом исследования выступают этикетные формулы приветствия, **предметом** – аксиологический компонент в семантике лезгинских и украинских приветствий.

Следует отметить, что в современной лингвистике этикетным формулам приветствия долгое время не уделялось должного внимания. Их рассматривали как речевые штампы, неинформативные речевые акты [Гак, 1998], статичные, семантически опустошенные фразы, не имеющие особой научной ценности [Ортега-и-Гассет, 1991; Melenk, 1990]. И только для переводчиков, преподавателей иностранных языков и специалистов в области межкультурной коммуникации данные языковые единицы представляли определенный интерес. С утверждением в языкознании антропоцентрической парадигмы с ее вниманием к личностному фактору в языке речевой этикет стал рассматриваться как динамичный, тесно связанный с историей и культурой этноса феномен, который имеет коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу, вследствие чего внимание к различным его аспектам существенно возросло (см., например, работы: [Формановская, 2002, 2015 и др.]). Несмотря на то, что единицы речевого этикета неоднократно становились объектом различных научных изысканий [Балакай, 2001; Стернин, 1996; Формановская, 2002, 2015 и др.], монографические исследования, посвященные детальному и системному описанию приветствий, на сегодняшний день практически отсутствуют. Исключением является разве что монография Н. С. Гребенщиковой [Гребенщикова, 2004], в которой рассматривается эволюция приветственных формул в русском, украинском и белорусском языках на восточнославянском фоне. В последние десятилетия в поле зрения ученых все чаще попадает национальная специфика приветствий на материале различных языков, в том числе и в сопоставительном аспекте [Шатилова, 2011; Бахаева, 2019; Ветрова, 2019; Айбатырова, Гаджихамедов, 2020; Скребцова, 2023 и др.]. Вместе с тем, можно

констатировать, что на сегодняшний день приветствия еще не получили должного научного освещения и требуют поиска новых подходов к их анализу.

Цель данной статьи – изучить аксиологическое содержание этикетных формул приветствия, выявить сходства и различия в механизмах его актуализации в лезгинском и украинском языках.

Материалом исследования послужили речевые контексты с использованием этикетных формул приветствия, отобранные путем сплошной выборки из словарей, фольклорных текстов, текстов художественной литературы. Всего проанализировано 280 контекстов, из них 150 – в украинском языке и 130 – в лезгинском языке.

Основная часть. В лингвистике приветствия традиционно рассматриваются как речевые акты, которые используются на начальной стадии общения с целью установления контакта с адресатом и создания атмосферы благожелательного сосуществования партнеров по коммуникации [Leech, 1983: 104]. Описывая лингвистическую природу приветствий, ученые указывают на их стереотипность, структурно-семантическую целостность, неинформативность, обезличенный характер. Так, испанский философ Х. Ортега-и-Гассет называет приветствие «актом внеличного происхождения», который не воспроизводится человеком самостоятельно, а повторяется за другими людьми и поэтому больше похож на «механическое, безличное движение, нежели на поведение человека» [Ортега-и-Гассет, 1991: 592]. Постепенно теряя смысл в силу своего частого использования и привычности, – рассуждает ученый, – форма приветствия изменяется до тех пор, пока не приобретет, наконец, того абсолютно бессмысленного вида, который характерен для рудимента. В известной мере всякое приветствие – это дань уважения, это «внимание», отсутствие которого вызывает гнев окружающих, поскольку означает «невнимание» [Там же: 594].

Английский ученый Дж. Лайонз к основным признакам приветствий относит их воспроизводимость в речи. Рассматривая фразы, подобные английской *How do you do?*, ученый отмечает, что они имеют характер готовых образований, которые не конструируются заново в каждом случае их употребления и могут описываться как «условные реакции» на ситуации, в которых встречаются [Lyons, 1968: 441].

На контактоустанавливающей и регулятивной функциях приветствий акцентируют внимание российские ученые: «... в ситуации приветствия обмен репликами служит не для обмена информацией, а для установления контакта между собеседниками либо для обозначения того, что между ними существуют определенные социальные отношения <...>» [Гак, 1998: 562].

В работах по лингвистической прагматике приветствия, наряду с извинениями, благодарностями, пожеланиями и др., относятся либо к бехабитивам – «формулам социального этикета», которые содержат реакцию на поведение других людей, а также отношение к чьему-то поведению в прошлом или будущем [Остин Дж., 1986: 126] либо к экспрессивам – речевым актам, цель которых заключается в том, чтобы вызвать у адресата определенную эмоциональную реакцию [Серль, 1986: 229].

С приведенными выше мнениями сложно не согласиться. Безусловно, современные приветствия относятся к элементам фатической коммуникации, главная цель которых – установление и поддержание контакта с адресатом. Вследствие регулярного использования в однотипных контекстах данные языковые единицы – в прошлом элементы словесной магии [Агапкина, Виноградова, 1994] – утратили свою первоначальную смысловую нагрузку и трансформировались в стереотипные фразы, которые воспроизводятся автоматически в типичных ситуациях общения. Однако рассматривать приветствия как «пустые фразы», «рудименты языка» нет оснований. Данные высказывания являются неотъемлемой частью любого диалога, соотносятся с определенным фрагментом действительности (начало общения), выполняют конкретные коммуникативные функции (привлечение внимания собеседника, установление с ним контакта, воздействие на него) и являются трансляторами определенной информации: «я тебя замечая, отношусь к тебе доброжелательно, надеюсь на дальнейшее общение». Данная информация является не столько когнитивной, сколько оперативной – побуждающей к совершению определенных действий, вследствие чего приветствия можно трактовать как единицы с ослабленным лексическим (денотативным) значением. Кроме того, большинство приветствий сохранили внутреннюю форму – мотивирующий признак (образ), положенный в основу их наименования и задающий определённый способ организации заключённого в языковой единице содержания. Установление внутренней формы приветствий является ключом к реконструкции важных этнокультурных смыслов, которые коррелируют со структурой национального мышления и мировосприятия.

В лезгинской и украинской лингвокультурах приветствия – неотъемлемый элемент коммуникации. В генетическом отношении данные высказывания восходят к древним по происхождению магическим текстам, которые являлись частью определенного ритуала и произносились с целью воздействия на объективную реальность и достижения желаемого результата. Из глубины веков лезгины и украинцы с особым уважением и почтительностью относились к приветствиям, верили в их магическую силу, способность

наделять человека здоровьем, добром, счастьем, влиять на окружающий мир изменять его к лучшему. Каждый компонент приветствия имел свой глубокий символический смысл и был вплетен в канву древних верований и представлений обоих народов, соотносясь с особенностями их духовной и материальной культуры, традиций, национального характера. Общие коммуникативные функции приветствий в прошлом обусловили сходство их структурного и семантического оформления во многих языках мира, в том числе и неродственных.

Лезгинские и украинские приветствия имеют сложную семантическую структуру, в состав которой наряду с ослабленным денотативным компонентом, указывающим на соотносимость этикетной фразы с началом коммуникации, входит *аксиологический компонент* – совокупность ассоциативно-образных и эмотивных сем, которые фиксируют культурно обусловленные представления о различных объектах и явлениях окружающего мира, а также отношение говорящего к обозначаемому или к условиям речи. Несмотря на то, что аксиологический компонент не входит в ядерную зону лексического значения приветствия, он играет важную роль в формировании этого значения, выступая одним из способов концептуализации, хранения и трансляции информации, связанной с культурным опытом носителей языка. В результате анализа в семантике лезгинских и украинских приветствий выявлены следующие аксиологические компоненты: «мир», «добро», «здоровье», «Бог/Аллах», каждый из которых занимает определенное место на аксиологической шкале в соответствии со степенью его актуальности (значимости) в той или иной лингвокультуре (см. диаграмму):

Диаграмма. Аксиологические компоненты в семантике приветствий

Выстроенные в определенную иерархию аксиологические компоненты образуют систему ценностей, которая является элементом национальной аксиосферы. Степень актуальности того или иного аксиологического признака определяется количеством содержащих его языковых единиц, а также частотой их встречаемости в различных контекстах.

Как свидетельствуют приведенные в диаграмме данные, наиболее актуальными для лезгинских приветствий являются аксиологические признаки «мир» (71 ед.) и «добро» (30 ед.), тогда как для украинских приветствий – «здоровье» (85 ед.) и «добро» (34 ед.). Третье место по значимости в лезгинской и украинской лингвокультурах занимают приветствия с аксиологическим компонентом «Аллах / Бог» (26 и 21 ед. соответственно). К наименее значимым в лезгинской лингвокультуре относятся приветствия с компонентом «здоровье» (8 ед.), в украинской лингвокультуре – с компонентом «мир» (5 ед.).

В лезгинском речевом этикете к наиболее употребительным относится приветствие *Салам алейкум!* ‘Мир Вам!’ – общепринятая для всех мусульман форма приветствия, уходящая своими корнями в истоки Ислама. Слово «Ас-салам» в переводе с арабского языка означает: ‘мир’, ‘благополучие’, ‘здравие’, ‘сохранность’ [САПЗЛЯ] и является одним из 99 имён Аллаха, которое обозначает «дарующий мир и благополучие». Согласно Корану, на приветствие необходимо отвечать таким же, не менее значимым приветствием, поэтому фраза *Салам алейкум!* предполагает ответную фразу – *Алейкум салам!* – ‘И Вам мир!’, которая характеризуется устойчивостью и не допускает замен и вариаций.

Таким образом, использование приветствия *Салам алейкум!* в общении мусульман предписано и регламентировано священными текстами Корана и Сунны. Изначально оно имело исключительно религиозный характер и символизировало смирение и покорность перед Всевышним. Позже религиозные предписания распространились на повседневное бытовое общение, действуя в виде императивов, согласно которым фразой *Салам алейкум!* нельзя приветствовать незнакомых молодых женщин, представителей другой веры, несовершеннолетних, людей, которые молятся, читают Коран, произносят проповедь, едят и др. С течением времени категоричность подобных запретов существенно смягчилась; сегодня приветствие *Салам алейкум!* является эквивалентом русского *Здравствуйте!* и используется практически без ограничений. Хотя есть и исключения. В сельской местности все еще наблюдаются гендерные табу в использовании приветствий, связанные с древними патриархальными традициями. Например, в семейном общении жителей гор до настоящего времени сохранился обычай избегания, согласно

которому мужчина, входя в дом и видя там женщину, не приветствует ее, а молча проходит мимо. Женщина при этом тоже хранит молчание. Приветствие *Салам алейкум!* произносится мужчиной в доме только в том случае, если в нем находится представитель мужского пола (даже если это младенец) [Лугуев, 2001]. Данный факт свидетельствует о строгой семейной иерархии, в которой женщина занимает более низкую социальную ступень по сравнению с мужчиной.

В украинской лингвокультуре приветствия с компонентом «мир» относятся к устаревшим и используются преимущественно в художественной литературе с определенной стилистической целью, например, как средство создания комичного: *Мир дому цьому й живущим в йому! – вирикає солідним тоном отець дякон привіт у стародавньому стилі* (І. Нечуй-Левицький «Українські гумористи та шукарі»).

В восточнославянских языках основная модель приветствия – это пожелание здоровья, или «здорование» (упоминания о здоровье при встрече и прощании) [Гребенщикова, 2004: 288]. В украинском языке данные фразы характеризуются большой вариативностью. К стилистически нейтральным, уместным в любой ситуации общения относится приветствие *Здрастуй(-те)!*, которое имеет общеславянские корни. В этимологических словарях его происхождение объясняется по-разному. По мнению Н. Шанского, оно происходит либо от *здравствую* (1-е л. ед. ч. от *здравствовать* «приветствовать, желать быть здоровым») > *здравстуй* в результате отпадения конечного безударного *у*, ср. *нет* < *нету*; либо является формой повелительного наклонения *здравстуй* «будь здоров» [ЭСРЯ]: – *Здрастуйте, діду, – почувлись дзвінки дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки* (О. Довженко «Земля»); – *Здрастуйте, Панасе Юхимовичу! – привіталася Галя. – Як живете? Живі-здорові?* (Ю. Збанацький «Між добрими людьми»).

В разговорной речи *Здрастуйте!* может сочетаться с различными субстантивными предложными конструкциями с объектной и пространственной семантикой: *Здрастуйте вам у (вашу) хату!*, *Здрастуйте вашій хаті!*: *Незабаром і Карпо увійшов, несучи в руках клунок. – Здрастуйте в хату!* – привітався він. – *Здоров, Карпе!* (Панас Мирний «Повія»).

В повседневно-бытовом общении жителей села широко распространены приветствия-пожелания: *Доброго здоров'я (здоров'ячка) [вам у хату]: – Доброго здоров'ячка, Аркадію Валеріановичу, – низько вклоняється Майборода* (М. Стельмах «Хліб і сіль»); *[З понеділком, з неділею, зі святом] будьте здорові: – Добровечір вам! З понеділком будьте здорові!* – сказали бурлаки до хазяїна (І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря»); *Здоров (здорова, здорові) [був (була, були, будь, будьте і т. ін.)] з неділею (з понеділком, у хату і т. ін.): – Здорові були, свате! – Здорові будьте й ви! Яким це*

побитом? – *здивувався Хома* (М. Коцюбинський «П’ятизлотник»).

Просторечный характер имеют редуцированные формы, которые являются маркером близких отношений между коммуникантами: *Здоров (-а, -і): – Здорові, тітко! – веселенько привіталася Христя. – Здорова, – під ніс охриплим голосом мовила Мар’я* (Панас Мирний «Повія») [СУМ, III, 546]

Компонент «здоровье» в украинском языке содержат и так называемые «приветствия-осведомления», которые в неформальной обстановке следуют за основными приветствиями: *Здоров був? Здорові були? Як здоров’я?* Ученые считают, что подобные этикетные формулы возникли на базе древних приветствий-информирований о здоровье собеседника (членов его семьи), которые были неотъемлемым компонентом общения древних славян и сигнализировали о добрых намерениях адресанта, его внимательном отношении к собеседнику [Гребенщикова, 2004: 25]. Со временем некоторые из них утратили вопросительную модальность, например, конструкции *Здоров був, Здорова була* постепенно трансформировались в утвердительные.

Примечательно, что в лезгинском речевом этикете высказывания с компонентом *сагъ* ‘здоровье’, как правило, завершают общение или используются в ситуации благодарности, например: *Сагъ хьуй!* ‘До свидания’ (букв. ‘Будьте здоровы!’) – универсальная форма прощания; *Сагърай!* ‘До свидания! Всего хорошего!’, ‘Спасибо!’. На начальной стадии коммуникации используются только формулы-осведомления о здоровье, которые следуют за основным приветствием: *Сагъвал гьикI я?* ‘Как здоровье?’; *Кефьяр-гьалар гьикI я?* ‘Как себя чувствуете?’ [СЛЯ].

В обеих лингвокультурах второе место по частности занимает аксиологический компонент «добро», который реализуется в семантике темпоральных приветствий, определяющих время совершения этикетного действия. В сопоставляемых языках среди таких языковых единиц установлены этикетные соответствия (см. табл.)

Таблица. Темпоральные приветствия в лезгинском и украинском языках

Время коммуникации	Лезгинский язык	Украинский язык
«утро»	<i>Пакам(а, -ан) [сабагъ] хийир(ар)!</i>	<i>Добрий ранок! Доброго ранку! Добридосвіток!</i> (диал.)
«день»	<i>Нисин хийир(ар)[хьуй]!</i>	<i>Добрий день! Доброго дня! Добридень!</i> (разг.)
«вечер»	<i>Ахшам (няни) хийир(-ар) [хьуй]!</i>	<i>Добрий вечір! Доброго вечора! Добривечір!</i> (разг.)
«ночь»	<i>Йифен хийир(-ар) [хьуй]!</i>	<i>Доброї ночі! Добраніч!</i> (разг.)

Следует отметить, что приведенные в таблице лезгинские и украинские приветствия не являются полными эквивалентами. В результате компонентного анализа контрастивных пар было выявлено, что в их семантике содержится общая для обеих лингвокультур денотативная информация, указывающая на время совершения этикетного действия (утро, день, вечер, ночь). Поскольку членение суток в лезгинской и украинской лингвокультурах в целом совпадает, можно говорить, что денотативный компонент в семантике лезгинских и украинских приветствий совпадает.

В результате анализа аксиологических компонентов (лезг. *хийир*, укр. *добрий*) было установлено, что они не тождественны по семантике уже в силу того, что принадлежат к разным лексико-грамматическим классам: *хийир* – существительное с предметным значением, *добрий* – прилагательное, обозначает признак предмета и играет в структуре фразы второстепенную роль, поскольку зависит от существительного – носителя основного значения. В силу данного обстоятельства в составе лезгинских и украинских приветствий по-разному распределяется смысловая нагрузка: в украинских приветствиях акцентируется внимание на лексемах, имеющих временное значение, тогда как аксиологический компонент дополняет, уточняет данную информацию; в лезгинских приветствиях, наоборот, основную смысловую роль играет аксиологический компонент, а лексемы, указывающие на время речевого действия, дополняют его. Ср. *Пакаман хийир!* ‘Доброе утро!’ (букв. *пакаман* ‘утренний’ + *хийир* ‘добро’ – ‘утреннее добро’); укр. *Доброго ранку!*

Кроме того, в результате семного анализа установлено, что семантический объем слов *хийир* и *добро* также не совпадает. В украинском языке слово *добро* – производное от прилагательного *добрий* и означает: 1) который выражает доброту, искренность; 2) который приносит добро, удовлетворение, радость и т. п.; 3) в котором выражается уважение к людям, доброжелательность; 4) полезный, необходимый, в основе которого лежит пожелание добра кому-либо (ср. общеслав. *dobrŭ* ‘подходящий, полезный’) [ВТСУМ]. В лезгинском языке существительное *хийир* (имеет форму множественного числа – *хийирап*) реализует следующие значения: 1) выгода, польза, прок; 2) прибыль; 3) добро; 4) счастье, которые в национальном сознании лезгин объединены понятием «благополучие» [СЛЯ]. Таким образом, в украинских темпоральных приветствиях ядро аксиологического компонента образуют семы: «доброжелательность», «искренность», «уважение», тогда как сема «польза» в сознании современных носителей языка практически стерлась и находится на периферии. В лезгинских темпоральных приветствиях доминируют семы: «польза», «добро». При этом следует уточнить, что компонент *хийирап!* может использоваться и в других этикетных контекстах, где актуализируются семы: «добро»,

«счастье», «благополучие»: *Хийир(-ар)!* ‘Здравствуй(-те)!’ (неформальное приветствие); *Абатхийир!* ‘Будь счастлив, пусть у тебя будет благополучие!’ (ответное приветствие); *Ви атун хийирлуди хьуй!* ‘Пусть к добру будет Ваш приезд!’ (приветствие гостя) и др.

Приветствия типа *Нисин хийир!*, *Добрый день!* представляют собой свернутые пожелания добра – «Я желаю тебе доброго дня». Наряду с редуцированными вариантами в обеих лингвокультурах используются их эквиваленты – синтаксические структуры, в которых значение «желательности» выражается эксплицитно. В украинском языке это перформативные конструкции, представляющие собой сочетание глаголов-предикатов *бажаю*, *зичу* и объекта в форме родительного падежа: *Бажаю (зичу) Вам доброго дня!* В современном речевом этикете такие фразы постепенно утрачивают связь с началом коммуникации и все чаще используются на завершающей стадии общения: *Бажаю Вам доброго дня и гарного настрою!*

В лезгинском языке значение «желательности» реализуют оптативные конструкции с компонентом *хьуй* ‘пусть’: *Пакаман хийирар хьуй!* – букв. ‘Утренние пользы пусть будут!’, *Няни хийирар хьуй!* ‘Вечерние пользы пусть будут!’ и т. д. Примечательно, что в таких этикетных формулах компонент *хийир* имеет форму множественного числа – *хийирар*. Следует отметить, что лезгинские темпоральные приветствия лишены легкого официального оттенка, присущего их украинским аналогам, и часто используются в неформальной, дружеской обстановке.

Третье место на аксиологической шкале обеих лингвокультур занимает компонент «Бог / Аллах». В лезгинской и украинской лингвокультурах приветствия, апеллирующие к Всевышнему, используются в ситуации приветствия человека, занимающегося трудовой деятельностью, в качестве пожелания ему успехов в работе. В лезгинской лингвокультуре это, как правило, оптативные конструкции с семантикой «желательности», транслирующие следующую информацию: «говорящий хочет, чтобы осуществилась некая ситуация, благополучный исход которой зависит от воли Всевышнего»: *Це Аллах!* ‘Дай Аллах!’, *Аллагь куьмек хьурай!* ‘Бог в помощь!’ (букв. ‘Пусть Аллах поможет тебе!’), *Ваз Аллагьди куьмек гурай!* ‘Пусть Аллах поможет тебе!’, *Ваз аллагьди кьуват гурай!* ‘Пусть тебе Аллах даст силы!’, *Я аллагь ви гьилер галат тахIурай!* / *Я аллагь ви гьилериз галатвал акунтувурай!* ‘О Аллах, чтоб твои руки не уставали!’ [СЛЯ]. Сегодня такие приветствия считаются устаревшими и используются преимущественно в речи жителей сельской местности либо в общении верующих людей.

В украинском речевом этикете приветствия с компонентом «Бог» представлены, как

правило, императивными конструкциями, которые реализуют семантику побуждения к действию: *Дай, Боже! Помагай, Боже (Биз)! Боже, помози (помагай)! [ВТСУМ]*. Данные высказывания часто усложняются лексемами с объектной семантикой, обозначающими блага, которых говорящий желает своему собеседнику: *Дай, Боже (щастя, здоров'я)!* Приветствия, апеллирующие к Богу, активно используются в украинских диалектах [Головацкий, 1878: 293].

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие **ВЫВОДЫ**.

1. Лезгинские и украинские приветствия имеют схожую семантическую структуру, в состав которой входят денотативный и аксиологический компоненты. Денотативный компонент в семантике приветствий ослаблен и транслирует схожую для анализируемых лингвокультур информацию – указывает на соотнесенность высказывания с началом общения, побуждает адресата к совершению определенных действий.

2. В семантике анализируемых приветствий выявлены следующие аксиологические компоненты: «мир», «здоровье», «добро», «Бог / Аллах», в реализации которых в сопоставляемых лингвокультурах обнаружены количественные и качественные различия. Установлено, что в лезгинской лингвокультуре к наиболее значимым относятся аксиологические признаки: «мир» и «польза / добро», в украинской – «здоровье» и «добро». Компонент «Бог / Аллах» занимает третье место на аксиологической шкале. К наименее значимым в лезгинской лингвокультуре относятся приветствия с компонентом «здоровье», в украинской – с компонентом «мир».

3. Проведенный анализ показал, что аксиологическое наполнение компонентов *хийир / добрий*, не совпадает: в лезгинских приветствиях актуализируются семы: «польза», «добро», в украинских приветствиях – «искренность», «внимание к собеседнику». Аксиологический компонент в семантике лезгинских и украинских приветствий содержит важную этнокультурную информацию, которая открывает возможности для изучения национального сознания и реконструкции национальной картины мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агапкина Т. А., Виноградова Л. Н. Благопожелание: ритуал и текст // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. Москва: Наука, 1994. С. 168-208.
2. Айбатырова М. А., Гаджихмедов Н. Э. Этикетные формы приветствия в русской и кумыкской лингвокультурах // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2020. № 9/2. С. 37-40.
3. Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. Москва: АСТ-ПРЕСС, 2001. 672 с.
4. Бахаева Л. М. Лексические средства выражения приветствия (на материале чеченского и английского языков) // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2(75). С. 472-474.

5. Ветрова Э. С. Этикетные формулы приветствия как элементы национальной языковой картины мира (на материале разноструктурных языков) // Мир. Человек. Язык. Владимир – Донецк – Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону, 2019. С. 114-122.
6. Гак В. Г. Языковые преобразования. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. 768 с.
7. Головацкий Я. Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким: Ч. 1-3. Разночтения и дополнения. Москва: Имп. о-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1878. 523 с.
8. Гребенщикова Н. С. История русского приветствия (на восточнославянском фоне). Гродно: ГрГУ, 2004. 306 с.
9. Лугуев С. А. Традиционные нормы культуры поведения и этикет народов Дагестана, XIX – начало XX в.: дисс. ... д-ра истор. наук: 07.00.07. Махачкала, 2001. 392 с.
10. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? Москва: Наука, 1991. 411 с.
11. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. Москва: Прогресс, 1986. С. 22-168.
12. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. Москва: Прогресс, 1986. С. 169-194.
13. Скребцова Т. Г. Старое и новое в системе русских этикетных формул приветствия и прощания // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 486. С. 50-57.
14. Стернин И. А. Русский речевой этикет. Воронеж: ВОИПКРО, 1996. 123 с.
15. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. Москва: Рус. яз., 2002. 160 с.
16. Формановская Н. И. Русский речевой этикет. Лингвистический и методический аспекты. Москва: Ленаннд, 2015. 160 с.
17. Шатилова Л. М. Имплицитное выражение пожеланий-приветствий и пожеланий при расставании (на материале немецкого и русского языков) // Вестник РУДН. Серия Лингвистика. 2011. № 3. С. 37-41.
18. Lyons J. Introduction to theoretical linguistics. Cambridge: CUP Publ., 1968. 530 p.
19. Leech Geoffrey N. Principles of pragmatics 1983, London, New York. 250 p.
20. Melenk H. Alltagsprache. München, 1990. 360 p.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2004. 1425 с. [ВТСЛУ].
2. Словарь арабских и персидских заимствований в лезгинском языке / сост.: С. М. Забитов, И. И. Эфендиев. Махачкала, 2001. 174 с. [САПЗЛЯ].
3. Гюльмагомедов А. Г. Словарь лезгинского языка. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2003. 1083 с. [СЛЯ].
4. Словник української мови: в 11-ти т. Київ: Наук. думка, 1970-1980. Т. I- XI. [СУМ].
5. Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. Москва: Дрофа, 2004. Доступ: <https://lexicography.online/etymology/shansky>. (дата обращения: 20.07.2024). [ЭСРЯ].

REFERENCES

1. Agapkina, T. A., Vinogradova, L. N. (1994). Blagopozhelanie: ritual i tekst [Good wishes: ritual and text]. In *Slavyanskiy i balkanskiy folklor: Verovaniya. Tekst. Ritual*. Moskva: Nauka. Pp. 168-208 (In Russ.).
2. Aybatyrova, M. A., Gadzhiakhmedov, N. E. (2020). Etiketnye formy privetstviya v russkoy i kumykskoy lingvokulturakh [Etiquette forms of greeting in Russian and Kumyk

linguacultures]. In *Sovremennaya nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: Gumanitarnye nauki*. No 9/2. Pp. 37-40 (In Russ.).

3. Balakay, A. G. (2001). *Slovar russkogo rechevogo etiketa* [Dictionary of speech etiquette]. Moskva: AST-PRESS. (In Russ.).

4. Bakhaeva, L. M. (2019). Leksicheskie sredstva vyrazheniya privetstviya (na materiale chechenskogo i angliyskogo yazykov) [Lexical means of expressing greetings (based on the Chechen and English languages)]. In *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. No 2 (75). Pp. 472-474 (In Russ.).

5. Vetrova, E. S. (2019). Etiketnye formuly privetstviya kak elementy natsionalnoy yazykovoy kartiny mira (na materiale raznostrukturnykh yazykov) [Etiquette formulas of greeting as elements of the national worldview (based on the study of the languages with different structures)]. In *Mir. Chelovek. Yazyk*. Vladimir – Donetsk – Sankt-Peterburg – Rostov-na-Donu. Pp. 114-121 (In Russ.).

6. Gak, V. G. (1998). *Yazykovye preobrazovaniya* [Language transformations]. Moskva: Shkola «Yazyki russkoi kul'tury». (In Russ.).

7. Golovatskiy, Ya. F. (1878). *Narodnye pesni Galitskoy i Ugorskoy Rusi, sobrannye Ya. F. Golovatskim* [Folk songs of Galician and Hungarian Rus, collected by Ya. F. Golovatsky]: Vol. 1-3. Raznochteniya i dopolneniya. Moskva. (In Russ.).

8. Grebenshchikova, N. S. (2004). *Istoriya russkogo privetstviya (na vostochnoslavlyanskom fone)* [History of Russian greetings (on the East Slavic background)]. Grodno. (In Russ.).

9. Luguev, S. A. (2001). *Traditsionnye normy kultury povedeniya i etiket narodov Dagestana, XIX – nachalo XX v.* [Traditional norms of cultural behavior and etiquette of the peoples of Dagestan in the 19th – early 20th centuries]: diss. ... d-ra istor. nauk: 07.00.07. Makhachkala. (In Russ.).

10. Ortega-i-Gasset, Kh. (1991). *Chto takoe filosofiya?* [What is philosophy?] Moskva: Nauka. (In Russ.).

11. Ostin, Dzh. (1986). Slovo kak deistvie [Word as action]. In *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Vol. 17: Teoriya rechevykh aktov. Moskva: Progress. Pp. 22-168 (In Russ.).

12. Serl, Dzh. R. (1986). Klassifikatsiya illokutivnykh aktov [Classification of speech acts]. In *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Vol. 17: Teoriya rechevykh aktov. Moskva: Progress. Pp. 169-194. (In Russ.).

13. Sternin, I. A. (1996). *Russkiy rechevoy etiket* [Russian speech etiquette]. Voronezh: VOIPKRO. (In Russ.).

14. Skrebtsova, T. G. (2023). Staroe i novoe v sisteme russkikh etiketnykh formul privetstviya i proshchaniya [Old and new in the system of Russian etiquette formulas of greeting and farewell]. In *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 486. Pp. 50-57. (In Russ.).

15. Formanovskaya, N. I. (2002). *Russkiy rechevoy etiket: normativnyi sotsiokulturnyy kontekst* [Normative and sociocultural context]. Moskva: Rus. yaz. (In Russ.).

16. Formanovskaya, N. I. (2015). *Russkiy rechevoy etiket. Lingvisticheskiy i metodicheskiy aspekty* [Russian speech etiquette. Linguistic and methodological aspects]. Moskva: Lenand. (In Russ.).

17. Shatilova, L. M. (2011). Implisitnoe vyrazhenie pozhelaniy-privetstviy i pozhelaniy pri rasstavanii (na materiale nemetskogo i russkogo yazykov) [Implicit expression of greetings and farewell wishes (based on the German and Russian languages)]. In *Vestnik RUDN. Seriya Lingvistika*. No 3. Pp.37-41. (In Russ.).

18. Lyons, J. (2010). *Introduction to theoretical linguistics*. Cambridge: CUP Publ.

19. Leech, Geoffrey N. (1983). *Principles of pragmatics*. London, New York.

20. Melenk, H. (1990). *Alltagsprache*. München.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy* [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. In V. T. Busel (ed.). Kiiyv; Irpin: Perun, 2004. (In Ukr.).
2. *Slovar arabskikh i persidskikh zaimstvovaniy v lezginskom yazyke* [Dictionary of Arabic and Persian loanwords in Lezgin]. In S. M. Zabitov, I. I. Efendiev (eds). Makhachkala, 2001. (In Russ.).
3. Gyulmagomedov, A. G. (2003). *Slovar lezginskogo yazyka* [Lezgin language dictionary]. Makhachkala: IPTs DGU. (In Russ.).
4. *Slovník ukrajinskoyi movy* [Ukrainian language dictionary]: v 11-ty t. Kiyiv: Nauk. dumka, 1970-1980. Vol. I-XI. (In Ukr.).
5. Shanskiy, N. M. (2024). *Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka* [Etymological dictionary of the Russian language]. Moskva: Drofa. Available at: <https://lexicography.online.etymology/shansky>. (accessed: 20.07.2024). (In Russ.).

Ветрова Эльвира Сабировна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики перевода (e-mail: e.vetrova75@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Vetrova Elvira S. – Doctor of Philology, Professor of Department of Translation Theory and Practice (e-mail: e.vetrova75@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 26 августа 2024 г.